

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Karimova Go'zal Ibragimovna

Perfect University Gumanitar fanlar

kafedrasi o'qituvchisi

Tel: +998946613554

Annotatsiya: Ushbu tezisda umumiy o'rta ta'lim maktablarida inson resurslarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inson resurslarini boshqarish, maktab, boshqaruv, direktor, ko'nikma

Inson resurslarini boshqarishga (IRB) uch xil yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin.

Funksional yondashuv – inson resurslarini boshqarish tashkilotda ushbu predmetli sohada tashkilotning tezkor va strategik maqsadlarini amalga oshirish uchun bajarilishi lozim bo'lgan funksiyalar yig'indisi sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv inson resurslarini boshqarish institutsionalashuvida ilmiy va amaliy faoliyatning alohida bir turi sifatida muhim rol o'ynab, uning predmetli sohasini va tashkilot uchun bu funksiyalarning rolini belgilab berdi. Shunday qilib, inson resurslarini boshqarish sohasiga quyidagi funksiyalar kiritildi: personal tanlab olish, mehnat faoliyatini motivatsiya qilish, personalni moslashtirish, personalni rivojlantirish shuningdek, alohida faoliyat yo'nalishi sifatida IRB sirtqi ko'rinishi belgilab berildi. Boshqaruv va ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish jarayonida funksiyalar aniqlashtirib borildi.

Jarayonli yondashuv – inson resurslarini boshqarish ushbu predmetli sohada amalga oshiriladigan jarayonlar (biznes-jarayonlar) yig'indisi sifatida ko'rib chiqiladi. Jarayoni natijalariga (maqsadlariga) erishish uchun sub'ektlarning bosqichma-bosqich faoliyati sifatida ko'rib chiqiladigan jarayonlar asosiy e'tiborni inson resurslarini boshqarish funksiyalarini boshqarish bo'yicha faoliyat ketma-ketligiga qaratadi. Jarayonli yondashuv jarayonning boshlanishini, uni amalga oshirish bosqichlarini, jarayon natijasini, jarayon xo'jayinini belgilab beradi. Shu tariqa o'zaro aloqalar

muvoqilashtiriladi, inson resurslarini boshqarishda ishtirok etadigan turli sub'ektlarning huquq va majburiyatlari aniqlashtiriladi.

Vaziyatli yondashuv - inson resurslarini boshqarishda muayyan tarixiy voqealiklar va muayyan tashkilot xususiyatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Umumiy qoida va qonuniyatlarni inkor qilishg yo'l qo'yiladi, inson resurslarini boshqarish muayyan vazifa doirasida vakolatlarni qo'llash qobiliyati, boshqaruv san'ati nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Xulq-atvor yondashuvi inson resurslarini boshqarishning asosiy maqsadi sifatida natijaga yo'naltirilgan mehnat xatti-harakatlarini shakllantirishni ajratib ko'rsatadi, mehnat faoliyatida odamlar o'rtasidagi munosabatlar va mehnat munosabatlarini optimallashtirish usullarini ko'rib chiqadi.

Tizimli yondashuv inson resurslarini boshqarishni tizimli xususiyatga ega, ya'ni o'zaro bog'liq va o'zaro aloqador elementlardan iborat bo'lgan tashkilotni boshqarishning quyi tizimi sifatida ko'rib chiqadi. Inson resurslarini boshqarishga tizimli yondashuv funksional va jarayonli yondashuvlarni birlashtiradi, tizimli yondashuv doirasida vaziyatli yondashuv inson resurslarini boshqarish tizimiga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. 2000 yillardan beri ilmiy tadqiqotlar va inson resurslarini boshqarish amaliyotida tizimli yondashuv ustunlik qilmoqda. Inson resurslarini boshqarishga tizimli yondashuvning mohiyatini aniqlash uchun tizim tushunchasini aniqlashtirish zarur. "Tizim - to'laqonli strukturali tuzilma bo'lib, uning o'zaro bog'liq va o'zaro aloqador elementlari to'laqonli tuzilmaga yangi integrativ xislatlar beradi". Shundan kelib chiqqan holda, personalni boshqarish tizimini tashkilotning inson resurslarini shakllantirish, foydalanish va rivojlantirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan, tashkilotning ijtimoiy va mehnat munosabatlarini tartibga solish jarayonida integral xususiyatlarni yuzaga keltiradigan, tashkilotning inson resurslarini shakllantirish, ulardan foydalanish va rivojlantirish samaradorligini oshirishga qaratilgan ob'ektiv tarkibiy tuzilma sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, inson resurslarini boshqarish tizimining quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Inson resurslarini boshqarish tizimi tashkilot maqsadlariga erishish uchun «ishlashi» va o'z fuksiyalarini bajargan holda tashkilotni boshqarish tizimining umumiy natijasiga o'z hissasini qo'shishi kerak. Inson resurslarini boshqarish (IRB) strategiyasi, IRB siyosati, IRB maqsadlari, IRB maqsadlari, IRB dasturlari

va IRB samaradorlik ko'rsatkichlari kabi muammolar aynan shu qismdan o'rin topadi. Bunda holat tashkilotni boshqarishning boshqa quyi tizimlari bilan taqqoslagandan inson resurslarini boshqarish tizimining xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- inson resurslarini boshqarish tizimi faol hisoblanadi. Boshqa barcha quyitizimlar tabiatan o'zgarmasdir. Aynan IRB quyitizimi qolgan quyitizimlarni harakatga keltiradi, shu sababli tashkilotning boshqa barcha resurslaridan foydalanish samaradorligi IRB tizimi sifatiga bog'liq bo'ladi;

- inson resurslarini boshqarish tizimi tashkilotning boshqa quyitizimlarda mujassam topadi. Boshqaruv ob'ekti bo'lgan personal inson resurslarini boshqarish tizimi ichida emas, balki butun tashkilot bo'linmalari va strukturalarida ishlaydi. Shu sababli bu ob'ektni boshqarish faqat HR-bo'linmalari tomonidan amalga oshirilishi mumkin emas. Boshqaruv sub'ektlari ko'pligi inson resurslarini boshqarishning barcha qatnashchilari harakatlari va manfaatlarini muvofiqlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi;

- tashkilotning barcha resurslaridan foydalanish samaradorligi inson resurslarini boshqarish tizimi sifatiga bog'liq. tashkilotning barcha quyitizimlarini harakatga keltirib, bu tizimlar (resurslar).

Mazmunga oid blok strategik blokning maqsadlari, vazifalari va boshqa ko'rsatkichlariga erishish uchun zarur bo'lgan funksiyalar, texnologiyalar, usullar va vositalarni belgilab beradi. Ta'minlovchi blok inson resurslarini boshqarish tizimining faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan resurslarni belgilab beradi. Bu yerda quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- axborot ta'minoti (personal, uning xislatlari, kompetensiyalari haqida ma'lumot to'plash va saqlash usullari; kommunikatsiyalar va qayta ishlash axborot tizimlari - kadrlar, ish yuritish, ta'minlovchi axborot hamkorligi, kadrlar jarayonlarini rasmiylashtirish);

- normativ-uslubiy ta'minot (mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi qonun hujjatlari, ichki tashkiliy mahalliy hujjatlar – inson resurslarini boshqarish texnologiyalari faoliyat ko'rsatishini belgilab beradigan nizomlar, yo'riqnomalar, reglamentlar, standartlar);

- kadrlar ta'minoti (inson resurslarini boshqarish ixtisoslashgan xizmatlari mavjudligi, bu xizmatlarning kasbiymalakaviy tarkibi, inson resurslarini boshqarish sohasidagi tashkilot rahbarlarining kompetensiyalar);

moddiy-texnika ta'minoti (ixtisoslashgan laboratoriyalar, test o'tkazish tizimlari, o'quv sinflari, jihozlar, dasturlar va IRB funksiyalarini bajarish uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik xarakterli boshqa resurslar mavjudligi);

- moliya ta'minoti (inson resurslarini boshqarish funksiyalarini bajarish uchun moliyaviy resurslar mavjudligi, budjetlashtirish, IRB tadbirlari samaradorligini hisob-kitob qilish).

Inson resurslarini boshqarish tizimida aloqalar va munosabatlar. Tizimlilikka elementlar o'rtasida aloqa va munosabatlar mavjudligi xosdir. Inson resurslarini boshqarish tizimi strukturaliligi. Ko'plab elementlar mavjudligi ularning ierarxik bo'lishi va bir-biriga bo'ysunishini ko'zda tutadi. Shu sababli elementlar tashkiliy strukturadagi joylashuvi, ular o'rtasidagi aloqalar qalinligi, birbiriga bo'ysunish bo'yicha ajratiladi. Har bir funktsiya (IRB yo'nalishi) shubhasiz muhimligida muayyan davrda ustuvor funksiyalar va vazifalar bo'ladi. Personalni boshqarish tizimi ierarxikligi personalni boshqarish tizimi tashkiliy strukturasi ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. Inson resurslarini boshqarish tizimining funksiyasi sifatida mehnatni rag'batlantirish tashkilot maqsadlariga muvofiq inson salohiyatini faollashtirishga qaratiladi. Tashqi undov bo'lgani holda stimulyash tashkilot manfaatlarini namoyish etadi, xodimning mehnat harakatlarini «maqbul/nomaqbul» tarzda yo'naltiradi. Ushbu funktsiya tarkibiga quyidagilar kiradi: moddiy va nomoddiy rag'batlantirish, mehnatga haq to'lash, ish haqi va uning elementlari, samaradorlik asosiy ko'rsatkichlari, kompensatsiya paketi, ijtimoiy paket, mukofotlash va jazolash. «Rag'bat» va «rag'batlantirish» tushunchalarini farqlay olish kerak, chunki rag'batning o'zi yaxshi, lekin uni qo'llash (ya'ni rag'batlantirish) samarasiz bo'lishi mumkin.

Inson resurslari xususiyatlaridan biri uning ob'ektivligi, psixologik xususiyatlar mavjudligi, atrof-muhitning ongi orkali qabul qilinishi hisoblanadi. Shu boisdan mehnat sohasida inson tashkilotda mavjud bo'lgan ma'lum bir ijtimoiy-psixologik munosabatlar yig'indisigi kirishadi. «Ijtimoiy-psixologik munosabatlarni tartibga solish» funksiyasining vazifasi mehnat faoliyati jarayonida xodimning salohiyatini to'laroq ochib berish, uning shaxsiyatini tashkilotga faolroq jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratishdan iborat. Ushbu vazifa tarkibiga quyidagilar kiradi: ijtimoiy-psixologik muhit shakllantirish, jamoa shakllantirish, personal jalb qilish, tashkiliy xatti-harakatlar, nizolarni boshqarish, tashkiliy madaniyatdan iborat. Inson resurslarini boshqarish funksiyasi sifatida personalni boshqarish eng murakkab funksiyalardan biridir.

Bu sub'ektivlikni yengib o'tishning umuman imkonsizligidan kelib chiqadi: inson resurslarini boshqarishda subyekt subyektiv, obyekt subyektiv, shuningdek, baholash usullari ham to'liq ob'ektivlashning iloji yo'q. Shu sababli nazariya va amaliyot ushbu vaziyatni bartaraf etishga qaratilgan, bu esa baholash sub'ektlari sonini ko'paytirish (360 usuli), bir-birini to'ldiruvchi va o'zaro qo'llab-quvvatlovchi usullardan foydalanish, baholash ko'rsatkichlarini ob'ektivlashtirish va baholashning yaxlit usullarini qidirishdir. Inson resurslarini boshqarishning shaxsiy funksiyalari bilan bog'lamasdan, o'z-o'zidan baholash ko'proq nazariy ahamiyatga ega. Shuning uchun u ko'pincha tanlab olishda baholash, rag'batlantirishda baholash, moslashtirishda baholash va hokazolarga murojaat qiladi.

Inson resurslarini boshqarish tizimida baholashning ahamiyati katta ekanligi uning funksiyalari bilan bog'liq.

1. Konstruktiv funksiya – kadrlar bilan bog'liq qaror qabul qilishning asosida yotadi.

2. Muvofiqlashtirish funksiyasi – personal bilan barcha ishlarga tuzatish kiritish, inson resurslaridan foydalanishni optimallashtirish hisobiga ish samaradorligini oshirish maqsadida tezkor boshqaruvning axborot ta'minoti sifatida namoyon bo'ladi.

3. Nazorat funksiyasi – kuyilgan maqsadga qarab farq qilishi mumkin: mos keluvchi xususiyatlarni tekshirish, masalan, lavozimga nomzodning kasbiy muhim xislatlarini tekshirish; sifat va son natijasini, individual hissani, qo'yilgan maqsadlarga erishish va h.k.ni baholash.

4. Tahlil funksiyasi – tahlil uchun ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi, yuqorida sanab o'tilgan barcha funksiyalar bilan chambarchas bog'liq.

5. Kommunikatsiya funksiyasi – xodimga uning faoliyat natijalarini yetkazish usuli hisoblanadi, xatti-harakatlarga tuzatish kiritish uchun signal bo'lib xizmat qiladi, qayta aloqani ta'minlaydi.

6. Motivatsiya funksiyasi – o'z-o'zidan odamlar motivatsiyasining eng muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi, chunki mehnat harakatlari yoki mehnatga munosabatning maqbul/nomaqbul shakllari yo'nalishlarini ko'rsatadi.

7. Cheklash funksiyasi – personalning sifat va son xususiyatlarini, tashkilotning mehnat salohiyatini, uning tashkilot maqsadlari va vazifalariga

muvofiqlik darajasini, shuningdek, tashkilotning mehnat resurslari (inson resurslari) bilan ta'minlanganligini ko'rsatadi.

8. Baholash funksiyasiga quyidagilar kiradi: attestatsiya, baholash usullari, baholash sub'ektlari, assesment-markaz, intervyu, test o'tkazish, baholash shkalasi, baholash ko'rsatkichlari, baholash natijasi, baholash obyekti, baholash etaloni, baholash jarayoni.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'aniyev Sh. Sh. (2022). Rivojlangan mamlakatlarda inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalarini yurtimizda qo'llashning ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences.

2. Koen A., Bredford D. (2022). Maktabni boshqarishda innovatsion menejment. Xelsinki: APKIPPRO.

3. Tagaev B. E., Nigmatova D. Z., Umarov A. T., Qayumova M. A. (2023). Inson resurslarini boshqarish. Toshkent: Ma'rifat.

